

*Prevención no farmacológica de
neumonía asociada a ventilación
mecánica: Revisión bibliográfica.*

Autora: Aymara Suances Trujillano

Tutor: Jesús Manuel Quintero Febles

TRABAJO DE FINAL DE GRADO

GRADO EN ENFERMERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD: SECCIÓN ENFERMERÍA

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

CURSO ACADÉMICO: 2022-2023

RESUMEN

Introducción: La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVVM) es una infección que afecta al tracto respiratorio bajo y es una complicación que puede surgir con el uso de ventilación mecánica. Como consecuencia, provoca el aumento de días en el uso de ventilación mecánica además de la estancia del paciente hospitalizado y su morbilidad. Existen paquetes de prevención (bundle) con medidas no farmacológicas que se basan en cuidados proporcionados por el personal de enfermería.

Objetivos: El objetivo principal de este trabajo es determinar las principales medidas no farmacológicas de prevención de la NAVVM. Además, se pretende analizar la efectividad de las medidas encontradas, describir las barreras que puedan percibir el equipo de enfermería y cómo afectan estas a la incidencia de la neumonía asociada a ventilación mecánica.

Metodología: La búsqueda de la literatura existente se ha llevado a cabo en el periodo de 2018-2022, de cuatro bases de datos diferentes. La estrategia de búsqueda empleada se ha realizado con términos obtenidos de "DeCS and "MeSH", combinándolos con los marcadores booleanos "AND" y "OR". Finalmente, se incluyen los artículos que encajan con los criterios de inclusión seleccionados.

Resultados: Tras la búsqueda, se obtiene un total de 18 artículos. En ellos, podemos diferenciar dos grupos. Una selección de estos documentos se enfoca en las medidas no farmacológicas más utilizadas y en estudiar su efectividad. La otra parte se centra en la adherencia del personal de enfermería a estos protocolos de prevención, las barreras existentes entre el personal y el cumplimiento de estas guías y cómo afecta a la incidencia de NAVVM.

Conclusiones: Tras la realización de este trabajo, se recopila de manera exitosa las medidas preventivas no farmacológicas más utilizadas y su efectividad en los estudios revisados. Asimismo, se describen las diferentes barreras existentes en el personal de enfermería y en su relación directa con la incidencia de NAVVM.

PALABRAS CLAVE: Neumonía asociada a ventilación mecánica, prevención, enfermería.

ABSTRACT

Introduction: Ventilator-associated pneumonia (VAP), is an infection which affects the lower respiratory tract and is a complication that can arise with the use of mechanical ventilation. As a consequence, it leads to increased days of mechanical ventilation, longer hospital stay and increased morbidity and mortality. There are bundled prevention packages with non-pharmacological measures based on nursing care.

Aims: The main goal of this study is to determine the dominant measures for the VAP prevention. In addition, other objectives are to analyze the effectiveness of the measures found, to describe the barriers that may be perceived by the nursing team and how these affect the incidence of ventilator-associated pneumonia.

Methodology: The search of the existing literature has been carried out between the years 2018 and 2022, from four different databases. The search strategy employed has been performed with the terms obtained from “DeCS” and “MeSH”, combining them with the Boolean markers “AND” and “OR”. Finally, articles that fit the selected inclusion criteria are included.

Results: The search reveals a total of 18 articles. We can distinguish two groups. The first group of these documents focuses on the most used non-pharmacological measures and on their effectiveness. However, the second group studies the adherence of nursing staff to these prevention protocols, the barriers between staff and compliance with these guidelines and how it affects the incidence of VAP.

Conclusions: Following this research, the most common used non-pharmacological preventive measures and their effectiveness in the studies reviewed are successfully complied. It also identifies the different barriers that exist among nursing staff and their direct relationship with the incidence of VAP.

KEYWORDS: Pneumonia ventilator associated, prevention, nursing.

1. INTRODUCCIÓN	- 5 -
1.1. <i>¿QUÉ ES LA NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA?</i>	- 5 -
1.2. <i>ETIOLOGÍA</i>	- 5 -
1.3. <i>CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO</i>	- 6 -
1.4. <i>TRATAMIENTO</i>	- 6 -
1.5. <i>PREVENCIÓN</i>	- 8 -
2. JUSTIFICACIÓN	- 9 -
3. OBJETIVOS	- 9 -
3.1. <i>OBJETIVO GENERAL</i>	- 9 -
3.2. <i>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</i>	- 9 -
4. METODOLOGÍA	- 9 -
4.1. <i>PREGUNTA PICO</i>	- 9 -
4.2. <i>VARIABLES, CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN</i>	- 10 -
4.3. <i>ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA</i>	- 11 -
4.4. <i>DIAGRAMA DE FLUJO</i>	- 11 -
5. RESULTADOS	- 13 -
5.1. <i>MEDIDAS EMPLEADAS EN LA PREVENCIÓN DE NAVM Y SU EFICACIA</i>	- 13 -
5.2. <i>CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA FRENTE A LA PREVENCIÓN DE NAVM.</i>	- 15 -
6. DISCUSIÓN	- 23 -
7. CONCLUSIONES	- 27 -
8. ANEXOS	- 28 -
9. BIBLIOGRAFÍA	- 28 -

1. Introducción

1.1. ¿Qué es la neumonía asociada a ventilación mecánica?

La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVVM) es una infección que abarca el tracto respiratorio bajo y es una posible complicación que puede aparecer con el uso de ventilación mecánica. Esta infección ocupa el primer lugar en las unidades de cuidados intensivos (UCIs) ya que el 80% de neumonías nosocomiales se producen en pacientes que precisan de ventilación mecánica invasiva ⁽¹⁾. Y trae preocupados a todo el equipo intensivistas a la hora de conseguir un protocolo de prevención perfeccionado y eficaz pues es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad en pacientes críticos con vía aérea artificial. Estas infecciones suelen estar causadas por *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (MRSA). Y provoca en consecuencia un aumento de días en el uso de ventilación mecánica además de la estancia del paciente hospitalizado. El riesgo de infección es importante durante las primeras 72 horas tras la intubación, y es considerablemente mayor en pacientes en coma. De los cuales casi un 50% llegan a contraer la enfermedad ⁽¹⁾.

1.2. Etiología

Hay varios factores de riesgo que predisponen la aparición de NAVVM y son: el tiempo de ventilación mecánica, el uso previo de antibioterapia, factores propios del huésped como presencia de EPOC o coma ⁽¹⁾. La aspiración de secreciones procedentes de la orofaringe es la vía por excelencia. El tracto respiratorio bajo es estéril en personas sanas, sin embargo, una vez se procede con intubación endotraqueal, esta esterilidad por mucho que se desee preservar se rompe. Para aislar la vía aérea, el tubo dispone de un taponamiento que cuyo inflado y vigilancia corresponde al personal de enfermería, este taponamiento es el neumotaponamiento o cuff. Por encima de este taponamiento, se suelen agrupar secreciones provenientes de la cavidad oral. Secreciones que suelen estar contaminadas, y que en algún momento pueden sobrepasar el neumotaponamiento y alcanzar el tracto respiratorio que deseamos proteger. Cuanto mayor sea la cantidad de secreciones segregadas por el paciente o cuanto mayor sea el compromiso del tubo, mayor será la cantidad de secreciones que pueda alcanzar el parénquima pulmonar. Y una vez esto ocurra, se producirá una reacción inflamatoria del tejido que se representará con un infiltrado agudo leucocitario ⁽¹⁾. Está comprobado que una baja presión de este neumotaponamiento, que permite el paso de secreciones, está asociada con la aparición de

NAVVM. Por otra parte, si esta presión es demasiada, puede comprometer la circulación de la mucosa y lesionarla. Por ello, la presión recomendada es entre 25-30 cm H₂O.

Los episodios de NAVVM se han clasificado en 2 tipos: precoz y tardía. Los episodios precoces suelen ser causados por *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* sensible a meticilina y *Haemophilus influenzae*. Estos patógenos suelen presentar un tratamiento antibiótico sin complicaciones ⁽¹⁾. Sin embargo, cuando el episodio es tardío, abunda la sospecha de que el microorganismo causante es uno que presenta resistencia antibiótica. En este grupo encontramos: *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*, *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina. También pueden existir otros gramnegativos ⁽¹⁾.

1.3. Clínica y diagnóstico

La clínica y el diagnóstico de la NAVVM es bastante evidente. El paciente presentará un cuadro febril y secreciones purulentas a través del tubo endotraqueal. Y para confirmar el diagnóstico se solicita una radiografía de tórax en la que se verán opacidades que nos indicarán el área afectada.

Existe una técnica diagnóstica que genera controversia y es la fibrobroncoscopia. Esta prueba consiste en, mediante la introducción de un tubo flexible o rígido, visualizar el árbol bronquial. Además, permite la posibilidad de realizar tratamientos y de obtener muestras de tejido para su análisis ⁽²⁾. Previamente se mencionó que una vez se introduce el tubo endotraqueal la esterilidad del tracto respiratorio inferior se pierde. Por lo tanto, las muestras microbiológicas obtenidas mediante un aspirado traqueal simple pueden salir alteradas y mostrar la existencia de microorganismos sin ser estos una causa de NAVVM ⁽¹⁾. Realizar una fibrobroncoscopia nos permite recoger una muestra del tracto respiratorio bajo y, si es de buena calidad, nos ayudará a diagnosticar una NAVVM. Sin embargo, esta prueba se realiza en un 23% en las UCIs europeas mientras que en el 62% de los casos, la prueba de elección es el broncoaspirado traqueal cuantitativo ⁽¹⁾.

1.4. Tratamiento

El tratamiento de la NAVVM se abarca de la siguiente manera. Es imprescindible valorar la situación del paciente en cuanto a la ventilación mecánica, ya que normalmente, el primer día

de la infección, el paciente no suele estar preparado para la extubación. Por lo que se tendrá que programar un modo ventilatorio que favorezca la oxigenación de los tejidos que se han dañado y protegerlos. Para ello se tendrá en cuenta la FiO₂ (fracción inspirada de oxígeno) y la PEEP (presión positiva al final de la espiración) para encontrar un equilibrio entre la oxigenación, la distensión pulmonar y las necesidades del paciente ⁽¹⁾.

También se tratará desde la terapia antibiótica, siendo lo más importante no demorarse con el tratamiento adecuado. En el caso de que la NAVM sea precoz, la mayor parte de los tratamientos empíricos cubren la flora deseada. Pero si la NAVM se da en un paciente que lleva más de 7 días hospitalizado, con tratamiento antibiótico previo, o presenta alguno de los factores de riesgo mencionados previamente, se tendrá que realizar una prueba de diagnóstico etiológico para individualizar el tratamiento ⁽¹⁾.

NAVM precoz sin riesgo de gérmenes multirresistentes	NAVM tardía o con riesgo de gérmenes multirresistentes
Ceftriaxona 1-2 g EV /24h	Meropenem 1g EV/8h o Cilastatina 1g EV/8h o Cef tazidima 2g EV/8h o Piperacilina/tazobactam 4,5g EV/6h.
Alternativa o en alérgicos. A B-lactámicos: levofloxacino 750mg EV/24h o clindamicina 600-900mg EV/8h + Ertapenem 1g EV/24h	Amikacina EV 20mg/kg/24h o Gentamicina EV 7mg/kg/24h o Tobramicina EV 7mg/kg/24h o Ciprofloxacino EV 400 mg EV/8-12h o Levofloxacino 750 mg/EV/24h o Colistimetato de sodio 3MU EV/8h

Tabla 1: Tratamiento antibiótico de la NAVM precoz y tardía. ⁽³⁾

La duración del tratamiento será de aproximadamente 72 horas estudiando la respuesta clínica, la oxigenación y los biomarcadores. Si tras este periodo se obtiene un cultivo negativo y existen otras posibilidades de diagnóstico, se podría suspender el tratamiento. Si, por el contrario, se obtiene un cultivo positivo pero el tratamiento fue apropiado, acompañado de una buena respuesta clínica, se mantendrá durante 7-10 días. Finalmente, en el caso de que el paciente no recibiera el tratamiento acertado para el cultivo, o aparezcan empiemas o abscesos, o si el agente etiológico es *P. aeruginosa* o *A. baumannii*, el tratamiento deberá estudiarse y prolongarse ⁽³⁾.

1.5. Prevención

Para la prevención de estos eventos existen protocolos estandarizados que se basan principalmente en controlar la contaminación de la cavidad oral. Las medidas empleadas serán el lavado de boca con clorhexidina oral y en algunas unidades también se emplea la descontaminación digestiva intestinal. El objetivo principal es disminuir la cantidad de secreciones orofaríngeas que puedan llegar al tracto respiratorio⁽¹⁾. Los cuidados que normalmente componen los protocolos preventivos son: una higiene de manos estricta a la hora de manipular la vía aérea, la posición del cabecero entre 30º y 45º, respetar los cambios de tubuladuras y tubos endotraqueales solo cuando sea estrictamente necesario, intentar utilizar la ventilación mecánica no invasiva lo máximo posible antes de la intubación, respetar los protocolos de manejo de la sedación, mantener la asepsia tanto en la intubación como en el manejo posterior del tubo y proteger el entorno del paciente para evitar la autoextubación⁽⁴⁾.

Además, existen otros cuidados algo más específicos. Escoger la vía orotraqueal como primera elección ya que está demostrada la disminución del riesgo de aparición de sinusitis nosocomial y del desarrollo de NAVM. También está indicado el uso de tubos con cuff de forma cónica, para conseguir un mejor contacto del manguito con la tráquea del paciente y evitar que se formen canales en el neumotaponamiento. En relación con el cuff, se recomienda mantener la presión de este entre 25-30 cm de H₂O⁽⁴⁾. Asimismo, para evitar la acumulación de secreciones de la vía aérea por encima del neumotaponamiento, muchos protocolos suelen incluir el uso de sistemas de aspiración subglótica.⁽⁴⁾

Los tipos de sistemas de aspiración a veces crean controversia, pero no existen evidencias científicas que recomienden uno por encima del otro. Sin embargo, si el paciente presenta algún cuadro infectocontagioso, requiere una PEEP muy alta o presenta secreciones muy abundantes, se recomienda el uso de un sistema de aspiración cerrado.⁽⁴⁾

En España, existe un protocolo de Neumonía Zero para la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica, creado en 2011 e implementado en las diferentes UCIs del país⁽⁵⁾.

2. Justificación

Con este trabajo, se pretende mostrar la variedad de medidas de prevención no farmacológicas frente a la neumonía asociada a ventilación mecánica. Sin embargo, es necesario hacer una revisión exhaustiva de la bibliografía existente para conocer cuáles son las más empleadas y cómo ha sido evaluada su eficacia. Además, también se tiene la intención de analizar cómo de comprometido está el personal de enfermería a cumplir estas guías de actuación. La neumonía asociada a ventilación mecánica es el evento infeccioso más común en las unidades cuidados intensivos ⁽¹⁾, por lo tanto, es óptimo conocer la eficacia de su prevención y el compromiso de los sanitarios con esta. Es importante conocer tanto las actividades que componen las guías de actuación y su eficacia como el índice de cumplimiento y las adversidades que pueden existir para que el personal de enfermería no las cumpla como es debido.

El destino y motivo de realización de este trabajo es hablar de estas barreras y en base a los resultados que se encuentren, analizar el nivel de adherencia de los sanitarios. El personal de enfermería carga con muchas responsabilidades y es importante asegurarse de que gozan de todos los medios, infraestructuras y personal para poder cumplir con ellas. Es igual o incluso más importante, enfocar este trabajo en las barreras existentes en las unidades de cuidados intensivos como en los paquetes de prevención y las actividades que los componen.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

- Determinar las principales medidas no farmacológicas de prevención de la NAVM.

3.2. Objetivos específicos:

- Analizar la efectividad de las medidas encontradas más utilizadas.
- Describir las barreras que presenta el equipo de enfermería y saber cómo afectan a la incidencia de la NAVM.

4. Metodología

4.1. Pregunta PICO

La pregunta PICO en la que se ha basado esta búsqueda bibliográfica es la siguiente: *¿Cómo prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica en el adulto crítico de manera no farmacológica?* Siendo el problema (P) la neumonía asociada a ventilación mecánica, la

intervención (I) prevención, la intervención de comparación (C) siendo esta no farmacológica y los outcomes (resultados) (O) prevenir la aparición de NAVM en el adulto crítico.

4.2. Variables, criterios de inclusión y exclusión

Para las palabras clave se han empleado términos DeCS/MeSH: Descriptores en Ciencias de la Salud/Medical Subject Headings ⁽⁶⁾, siendo estos: **neumonía asociada a ventilación mecánica, prevención y enfermería**. Se combinan de la siguiente manera empleando los marcadores booleanos AND/OR: **neumonía asociada a ventilación mecánica AND prevención AND enfermería**. Puesto que el idioma por excelencia es el inglés, en la mayoría de las bases de datos se ha empleado como se muestra a continuación, utilizando también la terminología obtenida de DeCS/MeSH: **pneumonia ventilator-associated AND prevention AND nursing**.

Los criterios de inclusión escogidos son: el período entre los años 2018 y 2022, incluyendo artículos de todo el mundo. Documentos que permitan el *acceso a texto completo* o se puedan encontrar en la plataforma Punto Q, a la que se puede acceder siendo miembro de la Universidad de La Laguna. Se pretende que los artículos sean de investigación y que se obtengan resultados basados en la evidencia empírica. Estos resultados deberán estudiar las siguientes muestras: adulto crítico ingresado en unidad de cuidados intensivos o personal de enfermería de unidades de cuidados intensivos.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN	Material: Artículos de investigación
	Periodos de estudio: 2018-2022
	Artículos de investigación con conclusiones basadas en la evidencia científica
	Artículos que permitan el acceso al texto completo o PuntoQ (Universidad de La Laguna)
	Idioma: español, inglés
	Muestra: Adulto crítico ingresado en unidad de cuidados intensivos, personal de enfermería de unidades de cuidados intensivos.
Palabras clave	Neumonía asociada a ventilación mecánica AND prevención AND enfermería. Pneumonia ventilator associated AND prevention AND nursing

Tabla 2: Criterios de inclusión.

Los criterios de exclusión por otra parte serán: artículos fuera del intervalo seleccionado, documentos redactados en un idioma diferente al inglés o español, documentos en los que la población de estudio sea pediátrica, o que la muestra no pertenezca a una unidad

de cuidados intensivos sino a otra diferente, como por ejemplo urgencias o coronarias, y estudios cuyos resultados o datos obtenidos no estén basados en evidencia científica.

4.3. Estrategia de búsqueda

Las bases de datos en las que se realiza la búsqueda bibliográfica son: PubMed, Scopus, Web of Science (WOS) y CINHALL. Se emplean las palabras clave tal y como se redacta en el apartado 4.2 y se seleccionan los siguientes filtros: Periodo (2018 – 2022), Idioma: inglés, español y Tipo de documento: artículo. En PubMed existe el filtro “Tipo de documento”, sin embargo, no dispone de la opción Artículo, por lo que no se selecciona. Y en la base de datos CINHALL, al ser una base de datos de un país en específico se selecciona “Todas las bibliotecas del mundo” puesto que no está activa la clasificación por países en esta búsqueda.

Bases de datos	Palabras clave	Filtros de búsqueda	Resultados
Pubmed	Pneumonia ventilator-associated AND prevention AND nursing	- Last 5 years (2018-2022) -English, Spanish	148
Scopus	Pneumonia ventilator-associated AND prevention AND nursing	- 2018 – 2022 - Artículo - inglés y español	49
Web of Science	Pneumonia ventilator-associated AND prevention AND nursing	- 2018 – 2022 - Artículo - inglés, español	144
CINHALL	Neumonía asociada a ventilación mecánica AND prevención AND enfermería	- Bibliotecas en todo el mundo - Artículo - 2018-2022 - inglés, español	57

Tabla 3. Estrategia de búsqueda.

4.4. Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo se ha realizado siguiendo las recomendaciones de PRISMA 2020 para revisiones⁽⁷⁾. Inicialmente se obtienen 398 resultados en total siendo 148 en la base de datos PubMed, 49 en Scopus, 144 en Web of Science y 57 en CINHALL. Lo primero que se realizó fue eliminar los duplicados, en total resultan ser 363, es decir 35 documentos duplicados. A partir de ahí comienza el cribado según el Abstract del documento, para determinar si encaja en el tema seleccionado. Tras esto eliminamos 295 artículos, siendo el nuevo total 68 artículos a revisar. A continuación, se contempla el tipo de documento siendo el de interés *Artículo con datos*

primarios, se eliminan 32. Finalmente, de los 36 restantes, se escogen 18 puesto que los otros 16 no permitieron el acceso al documento, tampoco encontrados en el Punto Q.

Gráfico 1. Identificación y selección de artículos en las diferentes bases de datos.

5. Resultados

Los 18 artículos revisados se encontraron en las bases de datos PubMed, Scopus, CINAHL y Web of Science. Se obtuvieron principalmente estudios prospectivos intervencionistas, estudios retrospectivos, estudios cuasiexperimentales, estudios descriptivos y estudios analíticos. Realizados en Brasil, Jordania, Turquía, Corea, Arabia Saudita, Egipto, Polonia, China, Irán, Finlandia, Portugal, Venezuela, República Checa, Vietnam y Suiza. El rango de publicación que se deseó buscar es del año 2018 hasta el año 2022 sin restricciones de países o continentes. Los idiomas de preferencia y que significaron la selección de estos artículos fueron el inglés, predominantemente, y el español. En estos artículos, se recogen estudios sobre los tipos de intervenciones que pueden formar parte de protocolos de prevención frente a la neumonía asociada a ventilación mecánica, cómo mejorarlos y cómo favorecer la adherencia de los profesionales sanitarios a estos. Se contemplan y examinan las barreras con las que se pueden encontrar los profesionales de enfermería, para no cumplir correctamente con estos protocolos. Además, se recogen los principales cuidados de enfermería que se destinan a la prevención de este tipo de eventos y se trata de estudiar su potencialización.

Se recogerán en dos apartados los dos tipos de resultados encontrados:

5.1. Medidas empleadas en la prevención de NAVM y su eficacia

Los protocolos de prevención, o paquetes de prevención (bundle) normalmente se componen de las siguientes actividades: lavado de manos, posición del cabecero de la cama, cuidados de higiene oral, aspiración de secreciones y aspiración subglótica. En los siguientes artículos se estudia el impacto de distintas elevaciones del cabecero de la cama: 30º, 45º y <30º y se apoya colocar al paciente en una inclinación de entre 30º y 45º. En el grupo de pacientes estudiados por Güner et al. 2022, se aplicó la inclinación de 45º y ocurre una menor incidencia de NAVM ($P=0.022$). La incidencia de NAVM en el grupo con inclinación del cabecero a 30º fue un 30% menor que en el grupo de control⁽⁸⁾. Entre el grupo de 45º y <30º hay una diferencia de 20% de incidencia de NAVM y 55% respectivamente. Entre los grupos 45º y 30º no reside mucha diferencia (20% y 25% respectivamente) Al igual que entre los grupos 30º y <30º (25% y 55%)⁽⁸⁾. Sin embargo, es evidente la disminución de casos de NAVM cuando se aplica una elevación del cabecero de la cama prudente y dentro de los protocolos asignados. Se sabe que hay muchos factores de riesgo que están asociados con el desarrollo de una neumonía asociada a ventilación mecánica, no obstante, esta práctica demuestra reducir significativamente los porcentajes de probabilidad de NAVM. Yonsiree et al. 2018, relatan que esto se debe a que reduce la incidencia

de aspiración de secreciones y de contenido gástrico, sobre todo cuando el paciente está recibiendo nutrición enteral ⁽⁹⁾. Xie et al. 2019 recogen en un artículo las medidas farmacológicas y no farmacológicas que se emplean en la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Entre las medidas que no requieren el uso de medicamentos encontramos cuidados en la posición del paciente. Este artículo coincide con los previos citados en que mantener al paciente con una inclinación del cabecero entre 30º y 45º favorece la disminución del riesgo de broncoaspiración de secreciones, por ende, disminuye el riesgo de aparición de NAVM ⁽¹⁰⁾.

Lo que se plantea a continuación, son los cuidados de higiene oral. Saito et al. 2022 comprobaron la efectividad de la guía que se seguía para el cuidado de la higiene oral en el Hospital Cho Ray y para esto estudió a un grupo de pacientes en un periodo de control y posteriormente a otros pacientes en un periodo observacional tras realizar una intervención. Esta intervención consistió en formar al equipo de enfermería mediante dentistas y enfermeros especializados en cuidados de higiene oral. Y tras eso, observar las diferencias de los cuidados de enfermería que mejoraron tras la formación ⁽¹¹⁾. Durante el periodo base ocurrieron 135 casos de NAVM, que conforman el 44.5% de la muestra total. Y durante el periodo post-intervención se dieron 103 casos de NAVM, es decir un 34.3% de la muestra total. Este estudio se llevó a cabo sin usar medicación (clorhexidina), y se redujo satisfactoriamente la incidencia de NAVM solo con una formación exhaustiva al equipo de enfermería. Esta formación consistió en entrenar al personal sanitario para favorecer la delicadeza y precisión a la hora de realizar el lavado de boca. Utilizar herramientas como linternas en caso de no tener suficiente visibilidad, emplear una esponja para aquellos pacientes que no tengan dentadura y las mucosas para cuidarlas. El uso de un cepillo destinado al lavado de dientes con su correcto higienizador e insistir en el aspirado del agua sobrante tras el lavado para evitar su broncoaspiración. Además, al finalizar, es importante preocuparse por hidratar los labios del paciente ya que, si están secos y agrietados, en cuanto se vaya a realizar el lavado de boca las heridas se abrirán ⁽¹¹⁾. Xie et al. 2019 contemplan el uso de un enjuague de clorhexidina ya que la carga bacteriana que se encuentra en dientes, encías y lengua es considerable. Y la clorhexidina es un antibacteriano de amplio espectro que nos puede ayudar a paliar este riesgo de infección ⁽¹⁰⁾. Otro estudio que potencializa una guía de cuidados de higiene oral y estudia su impacto es el realizado por Choi et al. 2022. En este estudio se incluye la clorhexidina 0,12%, de nuevo para el uso de lavado de boca y en este caso se harán cada 8 horas, es decir 3 veces por turno. Higienistas dentales portaron el material adecuado para realizar estos cuidados y compararlos con el grupo de control, al cual se le aplicó el protocolo normalizado de dicho hospital. Durante el periodo observacional (5 días) no se observaron casos de NAVM

mientras que en el grupo de control se dieron 2 casos ⁽¹²⁾. Además de la clorhexidina, también puede utilizarse la povidona yodada como es en el caso del estudio de Shen et al. 2022. En este estudio se trata de observar si varía la incidencia de NAVM tras aplicar un protocolo de higiene oral mejorado, en este protocolo se incluye realizar el lavado de boca usando povidona yodada ⁽¹³⁾. En el grupo observacional post-intervención se observa una gran diferencia de casos de NAVM frente al grupo de control que continuaba con el protocolo usual de la unidad. Siendo los resultados un 8% de la muestra total y un 14% respectivamente ⁽¹³⁾.

Otra medida de prevención que se contempla es la aspiración de secreciones subglóticas. Xie et al. 2019 confirman que la aspiración de secreciones subglóticas reduce en un 45% la aparición de NAVM en pacientes intubados ⁽¹⁰⁾. Sin embargo, esto puede realizarse tanto de manera puntual como de manera continua. Esto lo estudian Tomaszek et al. 2021, en un estudio realizado con un grupo de control y un grupo observacional post intervención. La intervención consiste en instaurar un sistema de aspiración continuo de secreciones subglóticas, secreciones que se encuentran por encima del neumotaponamiento. En este estudio se concluye que existe una diferencia entre el grupo de control y el grupo observacional, siendo los porcentajes de incidencia de NAVM 19.1% y 9.6% respectivamente ⁽¹⁴⁾.

5.2. Conocimiento y adherencia del personal de enfermería frente a la prevención de NAVM.

Wolfensberger et al. 2018 realizan un estudio para evaluar la adherencia al paquete de prevención que predomina en el Hospital Universitario de Zúrich. Este paquete preventivo se apoya en 4 pilares que son: cuidados de higiene oral, mantener el cabecero en una inclinación de entre 30º y 45º, cuidados de periodos ventana en la sedación del paciente y aspiración subglótica. En este estudio evidenciaron que la adherencia de la muestra (42 enfermeros y 4 fisioterapeutas) en cuanto a mantener la inclinación de la cama era la más pobre de todas, 27% y el cuidado de higiene oral le sigue con un 45% de adherencia. A los cuidados relacionados con los periodos ventana de la sedación se adhieren un 81% de la muestra y a la aspiración subglótica un 88% ⁽¹⁵⁾. Las barreras principales que se dan para no cumplir con este paquete de prevención serán oportunidades físicas en un 49%, seguidas de conflictos de motivación en un 21%, conflictos emocionales en un 12%, capacidades psicológicas en un 10%, oportunidades sociales en un 7% y capacidades físicas en un 2% ⁽¹⁵⁾. Generalmente, de lo que más se habla es de falta de conocimiento sobre estas medidas y su evidencia científica, también falta de material o material ineficaz para llevar a cabo las actividades preventivas.

Branco et al. 2020 realizan un estudio similar en el que obtienen un 92.7% de adherencia a los paquetes de prevención de NAVM tras una formación exhaustiva a los profesionales de enfermería. Antes de dicha formación, los porcentajes de adherencia a higiene oral y lavado de boca eran de 89.5% y 80.8% respectivamente, por ejemplo ⁽¹⁶⁾. Aloush et al. 2018 realiza un estudio observacional en cuanto a la formación que recibe el personal sanitario y la adherencia a los protocolos de prevención. De una muestra de 100 enfermeras, el 41% no ha recibido una formación especial en cuanto a la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, es un porcentaje considerable ya que de esta misma muestra un 63% no se adhiere correctamente a estos paquetes preventivos ⁽¹⁷⁾. Aloush, al igual que Al-Sayaghi 2021 reafirma la importancia de la formación hacia el sector enfermero estudiando al personal de enfermería de 8 unidades de cuidados intensivos, a 229 participantes, de los cuales se observa que aquellos que no han recibido formación poseen una menor cohesión a los protocolos de prevención que aquellos que sí han sido formados adecuadamente ⁽¹⁸⁾. Otro estudio similar realizado por Aloush et al. 2020 obtiene de una muestra de 294 enfermeros el mismo resultado, un menor compromiso con los protocolos de prevención en aquellos profesionales que no han sido formados en la materia ⁽¹⁹⁾.

Hassan et al. 2022 observan cómo afecta esta adherencia a los pacientes y si existe alguna diferencia entre pacientes que reciben cuidados por un enfermero que cumple correctamente con los protocolos y enfermeros que no ⁽²⁰⁾. Las estadísticas hablan de la siguiente manera: de una muestra de pacientes que reciben correctamente los cuidados de prevención, la frecuencia de estar libre de eventos relacionados con el ventilador es de un 15% y en pacientes que no reciben correctamente este paquete de prevención, la frecuencia consta de un 2.1% ⁽²⁰⁾. Cruz et al. 2019 estudia una muestra de 20 enfermeros y 120 observaciones para determinar que la incidencia de NAVM disminuye considerablemente, cuando el personal está correctamente formado. Como es en este caso con un 0,3% de incidencia en la muestra ⁽²¹⁾. Jatagandzidis et al. 2020, reafirman nuevamente la importancia de una buena aplicación de medidas preventivas para disminuir la NAVM, mediante un estudio retrospectivo compara la incidencia de eventos asociados al ventilador dependiendo del compromiso que hayan tenido los enfermeros en llevar a cabo las actividades preventivas. Y es que en aquellos pacientes que se realiza con meticulosidad el protocolo implementado, el percentil es de $p < 0,05$. Mientras que en pacientes que no reciben todos los cuidados necesarios el percentil es de $p = 7.47$ ⁽²²⁾.

Otra de las barreras más importantes que se destacan es la organización del personal y la carga de trabajo. Se debate mucho sobre el tiempo que se le proporciona a cada paciente, en si es suficiente o escaso. Y está claro que esto va directamente relacionado con la carga laboral que tenga el equipo de enfermería. Personalizar los cuidados es importante en todos los pacientes, sin embargo, estos son mucho más minuciosos en una unidad de cuidados intensivos y es clave saber individualizar los cuidados dependiendo de las necesidades que tengan que ser cubiertas. Esto no puede realizarse de manera óptima si el profesional no dispone del tiempo suficiente para hacerlo, pues muchas veces es primordial sacar el trabajo adelante antes de terminar el turno para no retrasarse y solaparse con el compañero que venga después.

La carga de trabajo es algo que pocas veces se contempla, o si se contempla no se valoran sus efectos secundarios. Y uno de estos, es el deterioro de la calidad de los cuidados brindados. Dehghan et al. 2022 realizan un estudio sobre las barreras percibidas en una muestra de 242 enfermeras trabajadoras en una unidad de cuidados intensivos. Para ellas, la barrera más importante con la que se encuentran es la falta de personal (3.1+0.7) ⁽²³⁾. Jansson et al. 2019 buscan la relación que pueda existir entre la capacidad de personal y la carga de trabajo con la neumonía asociada a ventilación mecánica y su mortalidad. A través una muestra de 85 pacientes y utilizando índices de intervenciones terapéuticas en cuidados intensivos se midió la carga de trabajo de las enfermeras y la ratio enfermera-paciente. Determinando que existe una relación entre la cantidad de personal y la carga de trabajo con la aparición de NAVM y con su mortalidad. Demostrando que un adecuado cupo de personal favorece la disponibilidad para brindar cuidados de calidad en este tipo de servicios ⁽²⁴⁾.

La importancia de este tema es tan evidente que Fan et al. 2021 también apoya este enunciado, realizando un estudio en el que demuestran el valor clínico de proporcionar cuidados de manera integral. En este estudio se tiene una muestra de 116 pacientes, 58 pacientes en un grupo de control y 58 pacientes en un grupo observacional⁽²⁵⁾. En el grupo de control se proporcionarán los cuidados regulares de la unidad mientras que en el observacional se intervendrá con un protocolo mejorado y más específico, destinado a la prevención de NAVM. El objetivo es evaluar tanto la incidencia de NAVM y el tiempo de hospitalización como la satisfacción del personal de enfermería. En este caso, Fan et al. 2021 obtienen los siguientes resultados. En relación con la incidencia de ventilación mecánica, el grupo observacional presenta un porcentaje de 3.44% y el grupo de control 13.79%. Mirando los resultados del tiempo de hospitalización también encontramos que el grupo observacional presentan menor tiempo de

ventilación mecánica como de hospitalización frente al grupo de control ($P < 0.05$). Por último, la satisfacción enfermera. En el grupo observacional encontramos que el 94.83% del personal de enfermería involucrado en este estudio se siente satisfecho con el trabajo realizado y los resultados obtenidos. Mientras que el grupo de control se encuentra satisfecho en un 75.8% ⁽²⁵⁾.

Tabla 4. Artículos definitivamente incluidos en la revisión.

Título	Autores (ámbito/país)	Objetivos	Diseño	Material	Muestra	Resultados
<i>Physical oral care prevents ventilator-associated pneumonia in Vietnam: A prospective interventional study</i>	Saito S. et al. (Vietnam)		Estudio prospectivo intervencionista.	Protocolo de intervención de cuidados orales.	423 pacientes en un grupo de control (periodo base) y 454 pacientes en otro grupo para realizar la intervención. UCI de Cho Ray Hospital.	Ocurrieron 238 NAVM, 44,6% en el grupo de control y 34,5% durante el periodo de intervención en el otro grupo. La incidencia de NAVM por 1000 días de ventilador fueron: 63.4 en el periodo base y 48.4 en el periodo de intervención con el otro grupo.
<i>The Impact of Improved Oral Care Methods on the Oral Health of Patients Undergoing Transoral Mechanical Ventilation.</i>	Yijun S., et al. (China)	Explorar los efectos del cuidado oral mejorado en la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes conectados a ventilación mecánica.	Estudio prospectivo intervencionista.		100 casos de pacientes ventilados mediante intubación endotraqueal separados en dos grupos: uno de control y uno observacional . 50 p en cada uno.	La flora bacteriana del grupo observacional es ($P < 0.05$) menor que el grupo de control tras la intervención. La incidencia de NAVM en el grupo observacional es de un 8% mientras que en el grupo de control es un 14%. Se concluye que el cuidado oral puede reducir la incidencia de NAVM.
<i>Preventing ventilator-associated pneumonia- A mixed method study to find behavioral leverage for better protocol adherence.</i>	Aline Wolfensber , et al. (Suiza)	Identificar el comportamiento óptimo para mejorar la adherencia a los protocolos de neumonía asociada a ventilación mecánica.	Estudio mixto.	Paquete de prevención del Hospital Universitario de Zúrich. Y tablas de recogidas de datos.	42 enfermeros y 4 fisioterapeutas	Se midieron la adherencia a 4 protocolos: Elevación del cabecero: 27%. Cuidado oral 41%. Interrupción de la sedación: 81%. Aspiración subglótica 88%. Las barreras destacadas son: falta de material y personal.

Título	Autores (ámbito/país)	Objetivos	Diseño	Material	Muestra	Principales Resultados
<i>Prevention of ventilator-associated pneumonia in intensive care units: Barriers and compliance.</i>	Sami M. Aloush, et al. (Jordania)	Evaluar el cumplimiento de las enfermeras en Jordania en relación con los protocolos de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, sus barreras y conformidades.	Estudio descriptivo transversal.	Cuestionario	94 enfermeras procedentes de 9 hospitales de Jordania.	Tras el cuestionario se obtuvieron los siguientes datos: 45,6% "Cumplimiento insuficiente", 24,8% "Cumplimiento débil", 29,6% "Cumplimiento satisfactorio".
<i>Role of head-of-bed elevation in preventing ventilator-associated pneumonia. Bed elevation and pneumonia</i>	anan Kas, Güner PhD (Turquía)	Investigar el impacto de la posición semiacostada a 30º y 45º en el desarrollo de NAVM comparado con <30º	Estudio céntrico, prospectivo, aleatorio, controlado, con 3 grupos paralelos.	13 ítems de recolección de datos. Escala APACHE II y CPIS.	3 grupos de 20 pacientes (60 pacientes)	NAVM ocurrió en un 55%, 25% y 20% en pacientes con HOB (head of bed) <30º, 30º y 45º respectivamente. Mantener la HOB en 45º es lo ideal para prevenir el desarrollo de una NAMV.
<i>The influence of professional oral hygiene care on reducing ventilator-associated pneumonia in trauma intensive care unit patients</i>	Ma-I Choi, Sun-Young Han, et al. (Corea)	Examinar los efectos de la higiene oral profesional en la prevención de neumonía asociada al ventilador y mejorar la higiene oral en los pacientes de cuidados intensivos-trauma.	Estudio doble ciego intervencionista	Protocolo de higiene oral a aplicar en la muestra.	57 pacientes. Grupo experimental: 29 pacientes Grupo de control: 28 pacientes.	La incidencia de NAMV difirió entre el grupo de control (10.58) y el grupo experimental (0) post intervención. Se observa una diferencia que contrasta ambos grupos 48h post intervención (10.69 +- 3.43, o=0,06).
<i>Critical care nurses' compliance and barriers toward ventilator-associated pneumonia prevention guidelines: cross-sectional survey.</i>	Khaled M. et al. (Arabia Saudita)	Determinar el cumplimiento de las enfermeras de cuidados críticos con protocolos de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. También explorar las barreras de implementación de estos.	Estudio descriptivo transversal.	Cuestionario con 17 estrategias recomendadas y 15 posibles barreras.	283 enfermeros de 8 UCIs en 5 hospitales públicos de Almadinah Almunawwarah	Se obtuvieron 229 respuestas. Más de la mitad de la muestra (54%) obtuvo una buena adherencia al cumplimiento del protocolo. Sin embargo, las principales barreras son la carga laboral y la formación de las enfermeras.

Título	Autores (ámbito/país)	Objetivos	Diseño	Material	Muestra	Principales Resultados
<i>Nurses' implementation of ventilator-associated pneumonia prevention guidelines: an observational study in Jordan.</i>	Sami M. Aloush (Jordania)	Estudiar el cumplimiento de las enfermeras con los protocolos de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica y las barreras que se interponen.	Estudio observacional	Lista diseñada en base a VAP prevention guideline de the American Thoracic Society (ATS, 2005), Center for Disease Control and Prevention (Tablan et al., 2004) y del Institute for Health Care Improvement (IHI, 2012)	100 enfermeros.	De la muestra de 100 enfermeros, el 42% refiere no haber recibido nunca formación frente a NAVM, 41% refiere no tener formación sobre MV ni su manejo. De la muestra, 63% demuestra no tener un buen cumplimiento. Las principales barreras son: ratio enfermera paciente y capacidad de las UCIs.
<i>Relationship between ventilator bundle compliance and the occurrence of ventilator-associated events: a prospective cohort study.</i>	Eman Arafah, et al. (Egipto)	Estudiar la relación entre la adherencia a los paquetes de prevención y los eventos relacionados con el ventilador.	Estudio de cohorte prospectivo	Checklist que recoge datos relacionados con el cumplimiento de protocolos de prevención prevalidado por el Instituto de Mejoras de Cuidados de la salud. Calculadora prevalidada por CDC para los eventos relacionados con el ventilador.	141 pacientes conectados a ventilación mecánica.	Frecuencia de pacientes libres de EVAs fue 15.1 % en pacientes que recibieron correctamente los protocolos de prevención y de un 2.1% en pacientes que no recibieron correctamente los protocolos de prevención. Además, frecuencia de NAVM y PNAVM fue menor en pacientes que recibieron el paquete de prevención (5.45 y 7.5%) que en pacientes que no (16.7% y 16.7)
<i>Automatic Continuous control of Cuff Pressure and Subglottic secretion suction used together to prevent pneumonia in ventilated patients.</i>	Lucyna Tomaszek, et al. (Polonia)	Evaluar cómo incide la aspiración subglótica continua en intubaciones orotraqueales y/o traqueostomías en la neumonía asociada a ventilación mecánica.	Estudio de cohorte retrospectivo y prospectivo	Escala CEPPIIS para valorar ecocardiografía torácica e índice de procalcitonina pulmonar. Tablas de recolección de datos.	198 pacientes en el estudio de cohorte prospectivo. Y 173 pacientes en el estudio de cohorte retrospectivo.	Los resultados del estudio indican que la prevención con aspiración subglótica continua reduce totalmente la incidencia de NAMV y su aparición temprana.

Prevención no farmacológica de neumonía asociada a ventilación mecánica.

Título	Autores (ámbito/país)	Objetivos	Diseño	Material	Muestra	Resultados
<i>Drug prevention and Control of Ventilator-Associated Pneumonia.</i>	Xinming Xie, et al. (China)	Resumir los actuales tratamientos farmacológicos para mejorar el manejo de la neumonía asociada a ventilación mecánica en la práctica clínica.	Artículo.	Tablas de datos	No procede muestra.	Cumplir de manera exitosa los protocolos de prevención de NAMV marcan una gran diferencia en la incidencia de esta. Se espera que se desarrollen las técnicas de prevención y se busquen nuevos tratamientos farmacológicos.
<i>Intensive care unit registered nurses' perceived barriers towards ventilated associated pneumonia prevention in southeast Iran: a cross-sectional descriptive.</i>	Mahlagha D, et al. (Irán)	Estudiar las barreras que presentan el personal de enfermería frente a los protocolos de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica.	Estudio analítico, descriptivo o transversal	2 cuestionarios: Cuestionario de características demográficas -Cuestionario de barreras frente a la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica.	321 enfermeros de UCIs y urgencias.	En relación con características demográficas: 43.2 % <30 años, 80.2% sexo femenino. 66.1% trabajan en UCI. El 89.7% de aprobaron el curso de control de infección. El 45% han recibido formación. 44.2% se adhieren correctamente a los protocolos. La barrera con la puntuación más alta es "falta de personal".
<i>The clinical value of comprehensive nursing intervention in preventing ventilator-associated pneumonia</i>	Yunxiu F, et al. (China)	Evaluar el valor clínico de la intervención completa por parte del personal de enfermería en la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica.	Estudio doble ciego intervencionista	Índices de observación y tablas de recogidas de datos.	116 pacientes conectados a ventilación mecánica, divididos en un grupo de control y un grupo observacional en el que se aplica una intervención completa de los protocolos de prevención	En la incidencia de NAMV; el grupo observacional frente al grupo de control muestra un 3.44% y un 13.79%. Se concluye que la intervención correcta y completa de los protocolos de prevención disminuye la incidencia de NAMV y de la duración de ventilación mecánica.
<i>Pneumonia associated with invasive mechanical ventilation: nursing care.</i>	João Ricardo M, et al. (Portugal)	Identificar los procedimientos de enfermería en pacientes sometidos a la ventilación mecánica invasiva con desarrollo de neumonía en un servicio de medicina intensiva.	Estudio longitudinal y descriptivo.	Cuestionario para caracterizar la muestra y una tabla de observación directa. Los datos se introdujeron y se analizaron a través del Microsoft Excel 2016.	20 enfermeros y 120 observaciones.	La verificación de la presión del brazalete (cuff) y la aspiración de secreciones fueron los procedimientos que registraron menor adhesión. Se verificó una tasa de neumonía asociada a la ventilación del 0,3%.

Título	Autores (ámbito/país)	Objetivos	Diseño	Material	Muestra	Resultados
<i>Medidas de prevención de neumonías asociadas a la ventilación mecánica.</i>	Marin Y, et al. (Venezuela)	Evaluar la aplicación de medidas de prevención de neumonías asociadas a la ventilación mecánica.	Estudio cuantitativo, no experimental de tipo descriptivo.	Lista de cotejo y lista de enunciados con respuesta dicotómica.	6 pacientes a quienes el personal de enfermería realizaba cuidados.	100% no hace correctamente el lavado de manos. 83% organiza correctamente el material para la aspiración de secreciones y desinfección de cavidad oral. El 100% evita avanzar más cuando nota resistencia en aspiración de secreciones. El 100% realiza cuidados post-aspiración correctamente. 100% realiza correctamente los cambios de circuitos de ventiladores.
<i>Association of nurse staffing and nursing workload with ventilator-associated pneumonia and mortality: a prospective, single-center cohort study.</i>	Miia M., et al. (Finlandia)	Determinar si la carga de trabajo y la ocupación enfermera está asociada con la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica y su mortalidad.	Estudio cohorte, prospectivo de un solo centro.	Índice del Sistema de puntuación de enfermería de cuidados intensivos.	Datos procedentes de 85 pacientes.	Las tasas generales de NAVM y de mortalidad a los 28 días fueron del 23,5 % y del 35,3 %, respectivamente. Ratio más bajo de enfermera:paciente (P 1/4 0,006) y la mediana del índice SPEC menor en los pacientes con neumonía asociada al ventilador. La mediana (P 1/4 0,02) y las puntuaciones diarias más altas (P 1/4 0,03) del SPEC fueron significativamente más altas en los no sobrevivientes.
<i>Education to prevent ventilator-associated pneumonia in intensive care unit</i>	Branco A, et al. (Brasil)	Evaluar la adhesión de la enfermería al paquete de prevención de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica y a la tasa de incidencia, antes y después de la Educación Permanente	Estudio cuasiexperimental, retrospectivo.	Tabla de recogida de datos: 1. Perfil de pacientes admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos. 2.Registro de Adherencia del equipo de enfermería al paquete de prevención de NAVM.	302 pacientes bajo ventilación mecánica ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos	Las medidas adecuadas antes y después de la capacitación eran, respectivamente: posición del filtro del ventilador 94,8% y 96,2%, p=0,074; cabecera elevada 88,4% y 94,5%, p<0,001; higiene bucal con clorhexidina 89,5% y 98,2%, p<0,001; cepillado de dientes 80,8% y 96,4%, p<0,001; y presión del manguito (cuff) 92,7% y 95,6%, p=0,002. La densidad de la incidencia era de 7,99 para 4,28 infecciones/1000 ventiladores-mecánicos día.
<i>Incidence of ventilator-associated pneumonia at ICU- the effect of preventive measures in nursing care.</i>	Dimitris J, et al. (República Checa)	Evaluar el cumplimiento con los procedimientos destinados a la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica en la práctica clínica de una Unidad de Cuidados Intensivos.	Estudio retrospectivo.	Checklist para prevención de NAVM	525 pacientes hospitalizados en la UCI del Hospital Universitario Ostrava.	Solo 2 de las 4 medidas de prevención de NAVM se cumplen en un 58,1%. En una de las UCIs observadas la incidencia de NAVM disminuye un 50% tras aplicación de checklist. Los resultados muestran que la implementación de un sistema de prevención disminuye la incidencia de NAVM.

6. Discusión

En esta recopilación, la mayoría de los resultados obtenidos provienen de la base de datos PubMed. Se ha comprobado con éxito la eficacia de la ejecución de algunas de las medidas que se integran en los protocolos de prevención. En algunos de los casos, la muestra es algo escasa, sin embargo, se obtienen estudios con una muestra considerable que aportan fiabilidad a los resultados. Por otra parte, también se encuentra investigación sobre la adherencia del personal a estas recomendaciones. Estudios tanto del conocimiento que este tiene, como el efecto que produce en el cumplimiento de dichos protocolos. En este caso, la muestra de los estudios encontrados es algo menor que en la ocasión anterior, y, aunque los resultados sean positivos, se anima a desarrollar esta investigación con muestras mayores para estudiar la adherencia sanitaria a una mayor escala. Abundan primordialmente los países del continente asiático, le sigue el continente europeo, América y África. Algo importante a destacar es la ausencia de estudios realizados en España, diferentes factores que hayan podido influir en este resultado pueden ser el intervalo de tiempo escogido o la muestra deseada. Sin embargo, en España se dispone de un Proyecto de Neumonía Zero. Prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica destinado a las UCIs nacionales. La existencia de este protocolo indica que este ha sido un tema estudiado en el sistema sanitario español, no obstante, no se han encontrado estudios realizados en esta búsqueda bibliográfica.

Gráfico 2: Resultados por continente.

Por orden; se empezará observando los resultados obtenidos de aquellos estudios que contemplan las medidas de prevención. Güner et al. 2022, Yonsiee et al.2018 y Xie et al. 2019 realizan estudios con el fin de analizar si la inclinación del cabecero de la cama favorece en la

disminución del riesgo de aparición de neumonía asociada a ventilación mecánica. Los resultados de los tres estudios concluyen que, en efecto, la inclinación del cabecero de la cama influye en la incidencia de NAVM ⁽⁸⁻¹⁰⁾. En estos artículos, el elemento de apoyo es que la inclinación del cabecero disminuye la broncoaspiración de secreciones de la cavidad bucal, sobre todo en pacientes alimentados por sonda nasogástrica. Y es que los porcentajes hablan de la siguiente manera: en pacientes que tienen una inclinación de <30º la incidencia es de casi un 55% mientras que en pacientes cuyo cabecero se encuentra entre 30º y 45º, los porcentajes son de 20% y 25% respectivamente ⁽⁸⁻¹⁰⁾. Es una medida que no conlleva ningún gasto y que el personal de enfermería puede realizar sin ningún tipo de problema. Por muy obvio que pueda resultar, perseguir la evidencia empírica de la eficacia de esta medida puede ayudar a que los protocolos tengan más credibilidad y los profesionales sanitarios sepan por qué deben cumplirlos.

Con cuidar la inclinación del cabecero de la cama, lo que se pretende es evitar la aspiración de secreciones orofaríngeas. Al mismo tiempo, existen una serie de cuidados dirigidos hacia estas secreciones y su posible presencia de microorganismos. La higiene oral es el cuidado por excelencia en las unidades de cuidados intensivos, donde abundan los pacientes con intubación orotraqueal.

Xie et al. 2019, Saito et al. 2022 y Choi et al. 2022 estudian de diferentes maneras el impacto que tiene la higiene oral y sus diferentes maneras de llevarla a cabo en la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica. Saito et al, 2022 realiza un estudio en el que forman a los enfermeros de una unidad de cuidados intensivos un equipo de dentistas e higienistas dentales para que los cuidados de higiene oral sean más específicos y por lo tanto más eficientes. En este estudio se observan a un grupo de control y a otro grupo que recibe la intervención modificada. Se evidencia claramente como disminuye la incidencia de NAVM en un 10,2% ⁽¹¹⁾. Este estudio no trabaja con enjuagues con clorhexidina, sin embargo, este tipo de enjuagues está muy recomendado al ser un antimicrobiano de amplio espectro tal y como señalan Xie et al. 2019 ⁽¹⁰⁾. Ambos estudios llegan a la misma conclusión, no obstante, Choi et al. 2022 también ejecutan un estudio en el que observan el efecto del uso de clorhexidina como antiséptico oral y demuestran nuevamente lo mismo ⁽¹²⁾. La povidona yodada es también una herramienta contemplada para la mejora de guías de cuidado oral, y es que Shen et al. 2022 corrobora la disminución de incidencia de NAVM en un 6% con el uso de este antiséptico en específico ⁽¹³⁾.

El aspecto general de esta discusión es llegar al resultado obvio, el uso de antisépticos y formar al personal de enfermería en brindar unos cuidados de higiene oral algo más específicos implican una disminución de la incidencia de NAVM. Está claro que la selección de antisépticos quizás tenga que estudiarse un poco más debido a los pocos estudios que existen contemplando el uso de la povidona yodada, pero el uso de clorhexidina está totalmente recomendado y se apoya en unas evidencias científicas bastante claras.

Xie et al. 2019 vuelve a aparecer analizando el uso de la aspiración subglótica y contemplándola como cuidado a incluir en las guías de medidas preventivas frente a la NAVM. En este estudio se concluye que un buen control de las secreciones subglóticas puede hacer que reduzca la NAVM en un 45%⁽¹⁰⁾. En otro de los artículos revisados, se investiga el impacto que ejerce el uso de una aspiración subglótica continua. Tomaszek et al. 2021 realiza una intervención para concluir esta premisa, y es que, en pacientes con este sistema de aspirado integrado en sus cuidados diarios, la incidencia de NAVM disminuye en un 9.5% ⁽¹⁴⁾.

El control de las secreciones subglóticas es sumamente importante, puesto que son aquellas que se acumulan por encima del cuff y que, si llegaran a alcanzar el tracto respiratorio inferior, provocarían una inflamación del parénquima pulmonar y una consecuente infección que sería la nombrada neumonía asociada a ventilación mecánica. Es por esto, por lo que tratar de estudiar los cuidados existentes, analizar su efectividad y corroborar su necesidad es muy importante para concienciar a los equipos sanitarios encargados de realizarlos, de hacerlo con dedicación. La instauración de un sistema de aspirado continuo puede ser de gran ayuda para agilizar la rutina de muchas enfermeras que trabajan en las unidades de cuidados intensivos. En estos sectores la carga de trabajo es importante y tratar de aligerar el ritmo de trabajo con este tipo de herramientas me parece un gran acierto, más aún si se demuestra que son efectivas para el paciente.

En la colección de artículos revisados, además de estudios sobre cuidados de enfermería y su efectividad, existen también autores que se enfocan en las barreras existentes entre el personal de enfermería y estas guías de actuación, y en cómo afectan la presencia de estas en la adherencia del personal.

Wolfensberger et al. 2018 realizan un estudio para valorar el compromiso del personal de enfermería con 4 cuidados destinados a la prevención de NAVM. El cuidado con menor

adherencia es la inclinación del cabecero de la cama con un 27%. Los otros tres cuidados estudiados que son la higiene oral, los cuidados de sedación y la aspiración subglótica conservan mejores porcentajes ⁽¹⁵⁾. El personal de enfermería justifica esa poca adherencia a no poseer el material necesario para poder llevarlo a cabo, es decir, camillas preparadas para poder medir su inclinación. Que las unidades de cuidados intensivos estén bien equipadas debería ser una de las máximas preocupaciones de todos los hospitales, pues es un pilar fundamental para poder desarrollar unos cuidados de calidad.

La formación del personal de enfermería también es crucial para velar por el bienestar del paciente con los cuidados que este necesite. Y es tan importante como proporcionarles un buen equipamiento. Sin embargo, que los enfermeros se sientan capacitados y formados para cuidar favorece tanto al paciente como a ellos mismos, pues aumenta su confianza.

Branco et al. 2019, Alosuh et al. (2018, 2020) y Al-Sayaghi 2021 realizaron los estudios pertinentes para confirmar que, tras la formación del personal en la materia discutida, la adherencia a las medidas preventivas aumenta ⁽¹⁶⁻¹⁹⁾. Este tipo de estudios permiten concienciar a las entidades hospitalarias y a sus trabajadores lo importante que es incentivar el estudio y formación de sus profesionales sanitarios. Es tan importante para los pacientes que recibirán sus cuidados como para los que los ejercen, pues cuando uno es conocedor de algo lo practica con mucho más ahínco que desde la ignorancia. Se realizan varios estudios para conocer el impacto que tiene en los pacientes y en si incide en la aparición de NAVM. Y es que Hassan et al. 2022 lo demuestra con un grupo de control y uno observacional. El grupo observacional recibe cuidados de enfermeros que han recibido una formación específica y en este grupo se evidencia la disminución de NAVM en un 15% frente al grupo de control ⁽²⁰⁾. Cruz et al. 2019 y Jatagandzidis et al. 2020 están de acuerdo con el estudio anterior ^(21,22). Dado que está claro lo positivo que resulta en las unidades de cuidados intensivos disponer de un personal que esté correctamente formado, todos estos estudios deberían servir para motivar a considerar a los enfermeros dedicados a los pacientes críticos como otra especialidad enfermera, pues se ha demostrado que cuanto más formados estén en esta área tan específica, mayor satisfacción encuentra el paciente y mejor será su evolución mientras esté ingresado.

A parte de la formación del personal y de los recursos materiales, la organización del equipo de enfermería es también crucial para lidiar con la carga de trabajo. Dehghan et al. 2022 realiza un estudio en el que, mediante una encuesta, determina que la barrera más importante

con la que se encuentra su muestra (enfermeros) es la falta de personal ⁽²³⁾. Jansson et al. 2019 apoya esta premisa pues lo que estudian es cómo afecta la ratio enfermero-paciente en la dedicación que los enfermeros destinen a proporcionar cuidados de calidad, y llegan a la misma conclusión ⁽²⁴⁾. Fan et al. 2021 termina de matizar estos enunciados demostrando el valor clínico de conceder cuidados de manera concienciada. Los porcentajes obviamente hablan por sí solos, pero a lo que se quiere llegar es a la satisfacción del personal de enfermería que él analiza. En este estudio se divide la muestra en dos grupos, uno observacional y otro de control. En el grupo observacional en el que los pacientes reciben cuidados por un personal formado la incidencia de NAVM disminuye y la satisfacción del personal asciende hasta un 94,83%. Estos resultados llenan de satisfacción pues su evidencia científica, por muy obvia que pueda resultar, es un apoyo para ser conscientes de lo importante que es cumplir con los protocolos y de lo mucho que se tiene que cuidar al sector de enfermería para que no se deteriore tanto el personal como el trabajo que realizan.

7. Conclusiones

Tras la realización de este trabajo se ha conseguido recopilar de manera exitosa las medidas no farmacológicas de prevención de la NAVM, además, podemos determinar su efectividad dado los resultados de los estudios revisados. Entre estos cuidados de enfermería encontramos higiene de la cavidad oral del paciente, cuidados respecto al control de secreciones como por ejemplo la aspiración subglótica y los cuidados del cuff y la inclinación del cabecero del paciente. Estos pueden resultar ser los más específicos y los que se han encontrado en esta búsqueda sistemática. Su cumplimiento está relacionado con la disminución de la incidencia de este evento respiratorio y se puede observar en los distintos estudios nombrados y discutidos en este trabajo.

Además, también se describen las diferentes barreras existentes en el personal de enfermería que se interponen en el compromiso con estos protocolos de prevención. Estas resultan ser tanto la carga laboral como la formación del personal con respecto al tema en cuestión. A través de estos estudios, se concluye la importancia de formar a los profesionales sanitarios y de optimizar su dinámica de trabajo para disminuir su carga.

8. Anexos

Abreviaciones:

- NAVM: Neumonía asociada a ventilación mecánica
- UCIs: Unidades de cuidados intensivos
- WOS: Web of Science
- MRSA: Staphylococcus aureus resistente a meticilina

9. Bibliografía

1. Díaz E, Lorente L, Valles J, Rello J. Neumonía asociada a la ventilación mecánica. Med. Intensiva [Internet]. 2010 julio [citado 2023 mayo 15]; 34(5): 318-324. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912010000500005&lng=es
2. Lucena C.M., Martínez-Olondris P., Badía J.R., Xaubet A., Ferrer M., Torres A. et al. Fibrobroncoscopia en una unidad de vigilancia intensiva respiratoria. Med. Intensiva [Internet]. 2012 Sep [citado 2023 mayo 15]; 36(6): 389-395. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912012000600003&lng=es <https://dx.doi.org/10.1016/j.medin.2011.11.004>
3. Padilla A. Protocolo de neumonía asociada a ventilación mecánica. Revisado por Mar Alañón Pardo y Comisión de Infecciones. [Internet] Nov 2018 [citado 2023 mayo 15]; Disponible en: <https://serviciofarmaciamanchacentro.es/images/stories/recursos/recursos/protocolo/infecciones/protocolo%20navm.pdf>
4. Maldonado E, Fuentes I, Luz Riquelme M, Sáez M, Villarroel E. Documento de Consenso: Prevención de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica del Adulto. Vol. 33, Revista Chilena de Medicina intensiva. [Internet] 2018. [citado 2023 mayo 15]; Vol. 33(1): 15-28. Disponible en: https://www.medicina-intensiva.cl/reco/prevencion_NAV_2018.pdf
5. Seguridad del paciente-Ministerio de Sanidad. Proyecto Neumonía Zero. Prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica. [Sede Web]. [citado 2023 mayo 15] Disponible en: <https://seguridaddelpaciente.sanidad.gob.es/proyectos/financiacionEstudios/colaboracionSSCC/semicyuc/neumoniaZero.htm>

6. DeCS/MeSH – Descriptores en Ciencias de la Salud/Medical Subject Headings. [Sede Web] [citado 2023 mayo 12]. Disponible en: <https://decs.bvsalud.org/es/sobre-decs/>
7. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. [Internet] 2021 [citado 2023 Mayo 11] Vol. 372, The BMJ. BMJ Publishing Group; Disponible en: <https://www.revespcardiol.org/es-declaracion-prisma-2020-una-guia-articulo-50300893221002748>
8. Güner CK, Kutlutürkan S. Role of head-of-bed elevation in preventing ventilator-associated pneumonia bed elevation and pneumonia. Nurs Crit Care. [Internet] 1 de septiembre de 2022 [citado 2023 mayo 7] ;27(5):635-45. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33884691/>
9. Yonsiree M, Kimberly R, Elsa V, Alvarado Barquisimeto. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE NEUMONÍAS ASOCIADAS A LA VENTILACIÓN MECÁNICA. Arte y Cuidado [Internet]. 2018 [citado 2023 mayo 7] ;11(2):91-8. Disponible en: <https://revistas.ucla.edu.ve/index.php/sac>
10. Xie X, Lyu J, Hussain T, Li M. Drug prevention and control of ventilator-associated pneumonia. Front Pharmacol. [Internet] 2019; [citado 2023 mayo 7]10(MAR). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31001116/>
11. Saito S, Thao PTN, Ishikane M, Xuan PT, Kutsuna S, Dai HQ, et al. Physical oral care prevents ventilator-associated pneumonia in Vietnam: A prospective interventional study. Journal of Infection and Chemotherapy. [Internet] 1 de diciembre de 2022 [citado 2023 mayo 7] ;28(12):1632-8. Disponible en: <https://www-webofscience-com.accedys2.bbtk.ull.es/wos/woscc/full-record/WOS:000874559900007>
12. Choi MI, Han SY, Jeon HS, Choi ES, Won SE, Lee YJ, et al. The influence of professional oral hygiene care on reducing ventilator-associated pneumonia in trauma intensive care unit patients. Br Dent J. [Internet]25 de febrero de 2022; [citado 2023 mayo 7] 232(4):253-9. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35217746/>
13. Shen Y, Dai L, Zhu Y, Lang Y. The Impact of Improved Oral Care Methods on the Oral Health of Patients Undergoing Transoral Mechanical Ventilation. Comput Math Methods Med. [Internet] Publicado 16 septiembre 2022, revisado 29 julio 2022;[citado 2023 mayo 7]2022 : 7596654 Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9507657/>
14. Tomaszek L, Pawlik J, Mazurek H, Mędrzycka-Dabrowska W. Automatic continuous control of cuff pressure and subglottic secretion suction used together to prevent

- pneumonia in ventilated patients—a retrospective and prospective cohort study. *J Clin Med*. [Internet] 26 oct 2021; [citado 2023 mayo 7] 10(21) :4952. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34768471/>
15. Wolfensberger A, Meier MT, Clack L, Schreiber PW, Sax H. Preventing ventilator-associated pneumonia - A mixed-method study to find behavioral leverage for better protocol adherence. *Infect Control Hosp Epidemiol*. Cambridge University Press; [Internet] 1 de octubre de 2018; [citado 2023 mayo 7] 39(10):1222-9. Disponible en: <https://www-cambridge-org.accedys2.bbt.ull.es/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/preventing-ventilator-associated-pneumonia-a-mixed-method-study-to-find-behavioral-leverage-for-better-protocol-adherence/7CA54D8CDB15170697D409CF07AF04B2>
 16. Branco A, Lourençone EMS, Monteiro AB, Fonseca JP, Blatt CR, Caregnato RCA. Education to prevent ventilator-associated pneumonia in intensive care unit. *Rev Bras Enferm*. [Internet] 2020; [citado 2023 mayo 7] 73(6): e20190477. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0477>
 17. Aloush SM. Nurses' implementation of ventilator-associated pneumonia prevention guidelines: an observational study in Jordan. *Nurs Crit Care*. [Internet] 1 de mayo de 2018; [citado 2023 mayo 7] 23(3):147-51. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29143487/>
 18. Al-Sayaghi KM. Critical care nurses' compliance and barriers toward ventilator-associated pneumonia prevention guidelines: cross-sectional survey. *J Taibah Univ Med Sci*. [Internet] 2020 diciembre 30; [citado 2023 mayo] 16(2):274-82. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33897334/>
 19. Aloush SM, Al-Rawajfa OM. Prevention of ventilator-associated pneumonia in intensive care units: Barriers and compliance. *Int J Nurs Pract*. [Internet] 1 de octubre de 2020; [citado 2023 mayo 7] 26(5): e12838. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32293064/>
 20. Hassan EA, Elsaman SE abdelmotalb. Relationship between ventilator bundle compliance and the occurrence of ventilator-associated events: a prospective cohort study. *BMC Nurs*. [Internet] agosto 2022; [citado 2023 mayo 7] 21(1):207. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35915444/>
 21. da Cruz JRM, Martins MD da S. Pneumonia associated with invasive mechanical ventilation: Nursing care. *Revista de Enfermagem Referencia*. [Internet] 2019; [citado 2023 mayo 7] 2019(20):87-96. Disponible en: <https://www-scopus->

- [com.accedys2.bbtck.ull.es/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071988294&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=56136819adb4269a8e454ea954e319bc&sot=b&sdt=b&s=TITLE%28Pneumonia+associated+with+invasive+mechanical+ventilation%3A+Nursing+care%29&sl=86&sessionSearchId=56136819adb4269a8e454ea954e319bc](https://www-scopus-com.accedys2.bbtck.ull.es/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071988294&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=56136819adb4269a8e454ea954e319bc&sot=b&sdt=b&s=TITLE%28Pneumonia+associated+with+invasive+mechanical+ventilation%3A+Nursing+care%29&sl=86&sessionSearchId=56136819adb4269a8e454ea954e319bc)
22. Jatagandzidis D, Kočí M, Zoubková R. Incidence of ventilator-associated pneumonia at icu – the effect of preventive measures in nursing care. *Kontakt*. [Internet] 2020; [citado 2023 mayo 7].22(4):222-7. Disponible en: <https://www-webofscience-com.accedys2.bbtck.ull.es/wos/woscc/full-record/WOS:000848887800003>
23. Dehghan M, Arab M, Akafzadeh T, Malakoutikhah A, Mazallahi M, Forouzi MA. Intensive care unit registered nurses’ perceived barriers towards ventilated associated pneumonia prevention in southeast Iran: a cross-sectional descriptive - an analytical study. *BMJ Open*. [Internet] 26 de septiembre de 2022; [citado 2023 mayo 7] 12(9): e064147. Disponible en: <https://www-scopus-com.accedys2.bbtck.ull.es/record/display.uri?eid=2-s2.0-85138961219&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=eb4320a77777c0979fec6c9a624b61b0&sot=b&sdt=b&s=TITLE%28Intensive+care+unit+registered+nurses%E2%80%99+perceived+barriers+towards+ventilated+associated+pneumonia+prevention+in+southeast+Iran%3A+a+cross-sectional+descriptive+-+an+analytical+study%29&sl=186&sessionSearchId=eb4320a77777c0979fec6c9a624b61b0&retries=1>
24. Jansson MM, Syrjälä HP, Ala-Kokko TI. Association of nurse staffing and nursing workload with ventilator-associated pneumonia and mortality: a prospective, single-center cohort study. *Journal of Hospital Infection*. [Internet] 1 de marzo de 2019, revisado 6 agosto 2018; [citado 2023 mayo 7]; 101(3):257-263. Disponible en: <https://www-scopus-com.accedys2.bbtck.ull.es/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059302707&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=ff4a8860a294f96a3cb215fa99ec5495&sot=b&sdt=b&s=TITLE%28Associatio+n+of+nurse+staffing+and+nursing+workload+with+ventilator-associated+pneumonia+and+mortality%3A+a+prospective%2C+single-center+cohort+study.%29&sl=152&sessionSearchId=ff4a8860a294f96a3cb215fa99ec5495>
25. Fan Y, Chu X, Jiang L, Du X. The clinical value of comprehensive nursing intervention in preventing ventilator-associated pneumonia. *American Journal of Translational Research*.

[Internet].30 abril 2021, revisado 27 diciembre 2020. [citado 2023 mayo 7] Vol. 13 (4):3845-3850. Disponible en: <https://www-scopus-com.accedys2.bbtk.ull.es/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105515806&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e73c0938df089fc92e4c86fb69a05323&sot=b&sdt=b&s=TITLE%28The+clinical+value+of+comprehensive+nursing+intervention+in+preventing+ventilator-associated+pneumonia%29&sl=109&sessionSearchId=e73c0938df089fc92e4c86fb69a05323>